

**SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CULTURALES DEL CORREDOR BIOCULTURAL DEL
RÍO VERDE, CHACO PARAGUAYO**

*CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES OF THE RIO VERDE BIOCULTURAL
CORRIDOR, PARAGUAYAN CHACO*

*SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS CULTURAIS DO CORREDOR BIOCULTURAL DO RIO
VERDE, CHACO PARAGUAIO*

AHRENS CANO, María Belén

Universidad Nacional de Asunción. FIRE Paraguay

mbahrensc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5618-9636>

INSFRAN ORTIZ, Amado

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias/Red Biocultura-CYTED. Sociedad Latinoamericana de Ecología Humana-SOLAEH

amado.insfran@agr.una.py

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0014-0903>

APARICIO MEZA, María José

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias/Red Biocultura-CYTED. Sociedad Latinoamericana de Ecología Humana-SOLAEH

mariajose.aparicio@agr.una.py

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9863-0339>

VILLALBA MARÍN, Lucía Janet

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias/Red Biocultura-CYTED

janet.villalba@agr.una.py

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5249-8259>

Agradecimiento: Al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED) por impulsar la publicación en el marco de la Red Biocultura; A DOB Ecology y Both ENDS por la financiación de la investigación.

Recibido: 31/01/2025 | Revisado: 17/02/2025 | Acepto: 24/02/2025 | Publicado: 09/03/2025

DOI: **10.5281/zenodo.14995843**

Resumen – Los humedales son ecosistemas que sustentan culturas, conservan la biodiversidad y son espacios territoriales atractivos y vitales para la supervivencia humana. Este estudio tuvo como objetivo identificar los principales servicios ecosistémicos culturales en el corredor biocultural del río Verde y sus humedales. Se abarcó los municipios de Benjamín Aceval y Villa Hayes y se aplicó entrevistas semiestructuradas a un total de 15 actores clave de las comunidades, complementándose con observación directa de un total de 16 sitios. La investigación fue descriptiva con enfoque cualitativo. Se indagó sobre seis tipos de servicios ecosistémicos: valor espiritual, inspiración, recreación, patrimonio cultural, conocimiento tradicional y valor educativo. Los entrevistados resaltaron los servicios recreativos de alto valor en los espacios públicos y privados, la mayoría vinculada a la biodiversidad local y a los espacios de vivencia comunitaria. Se han identificado una diversidad de servicios ecosistémicos considerados como partes del patrimonio cultural, entre los cuales las festividades comunitarias, la historia local de los municipios y los monumentos y casonas antiguos fueron de consenso. Los conocimientos tradicionales sobre la elaboración de variados objetos artesanales, el uso de especies vegetales medicinales y de las

tradiciones del pueblo indígena Qom fueron de alta relevancia. Se concluye que el corredor biocultural río Verde y sus humedales adyacentes ofrecen una diversidad de servicios ecosistémicos culturales a la población local que evidencian su valor para la conservación.

Palabras clave - ecosistemas, humedales, culturas, usos.

Abstract - Wetlands are ecosystems that sustain cultures, conserve biodiversity, and are attractive territorial spaces vital for human survival. The objective of this study was to identify the main cultural ecosystem services in the biocultural corridor of the Verde River and its wetlands. The study covered the municipalities of Benjamín Aceval and Villa Hayes and applied semi-structured interviews to a total of 15 key actors in the communities, complemented by direct observation of a total of 16 sites. The research was descriptive with a qualitative approach. Six types of ecosystem services were investigated: spiritual value, inspiration, recreation, cultural heritage, traditional knowledge and educational value. The interviewees highlighted recreational services of high value in public and private spaces, most of them linked to local biodiversity and community living spaces. A diversity of ecosystem services considered as part of the cultural heritage were identified, among which community festivities, local history of the municipalities and ancient monuments and mansions were of consensus. Traditional knowledge about the elaboration of various handicrafts, the use of medicinal plant species and the traditions of the Qom indigenous people were highly relevant. It is concluded that the Verde River biocultural corridor and its adjacent wetlands offer a diversity of cultural ecosystem services to the local population that demonstrate their value for conservation.

Keywords: ecosystems, wetlands, cultures, uses

Resumo - As zonas húmidas são ecossistemas que sustentam culturas, conservam a biodiversidade e são espaços territoriais atractivos e vitais para a sobrevivência humana. Este estudo teve como objetivo identificar os principais serviços ecossistémicos culturais no corredor biocultural do rio Verde e das suas zonas húmidas. O estudo abrangeu os municípios de Benjamín Aceval e Villa Hayes e aplicou entrevistas semi-estruturadas a um total de 15 actores-chave das comunidades, complementadas pela observação direta de um total de 16 locais. A investigação foi descritiva com uma abordagem qualitativa. Foram investigados seis tipos de serviços ecossistémicos: valor espiritual, inspiração, recreação, património cultural, conhecimento tradicional e valor educativo. Os inquiridos destacaram serviços recreativos de elevado valor em espaços públicos e privados, principalmente ligados à biodiversidade local e aos espaços de vida comunitária. Foi identificada uma diversidade de serviços ecossistémicos como parte do património cultural, entre os quais as festividades comunitárias, a história local dos municípios e os monumentos antigos e casas senhoriais foram consensuais. O conhecimento tradicional sobre a elaboração de vários artesanatos, o uso de espécies de plantas medicinais e as tradições do povo indígena Qom foram de grande relevância. Conclui-se que o corredor biocultural do Rio Verde e as suas zonas húmidas adjacentes oferecem uma diversidade de serviços ecossistémicos culturais à população local que demonstram o seu valor para a conservação.

Palavras-Chave: ecosistemas, áreas húmidas, culturas, usos

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas, en general, prestan servicios esenciales para la salud humana, los medios de subsistencia y la supervivencia (Kumar Roy et al., 2024). Los humedales son reconocidos como ecosistemas altamente productivos que sustentan culturas y

biodiversidad y son sitios de gran atracción, pero también son espacios territoriales de alta relevancia y vitales para la supervivencia humana (Insfrán Ortiz et al., 2018).

Los humedales ocupan entre el 5% y el 8% de la superficie de la Tierra, pero han constituido en la historia de la humanidad sitios de gran atracción y en donde florecieron importantes culturas merced a la disponibilidad hídrica, de bienes naturales y de numerosos servicios ecosistémicos (Kandus et al., 2010). Estos servicios ecosistémicos enriquecen la vida humana y pueden clasificarse en cuatro grandes tipos: a) servicios de aprovisionamiento, como la producción de alimentos; b) servicios de regulación, como la regulación del clima; c) servicios de apoyo, como la polinización; y d) servicios culturales, como el ocio (Kumar Roy et al., 2024; Khwarahm et al., 2021; Millenium Ecosystem Assesment, 2005).

En el continente sudamericano, el sistema de humedales Paraguay-Paraná identificado como el Valle Central de la Cuenca del Plata, es una gran planicie aluvial de áreas inundadas e inundables de ambos ríos, caracterizada por un continuo hidrológico, biológico y cultural (Both ENDS, 2017). En el bajo Chaco paraguayo, como en todo este Valle Central, combinan eficazmente la producción agropecuaria con la conservación de servicios ecosistémicos y valores paisajísticos (Gugliotta Ruggeri et al., 2024). En este territorio la interacción de las personas y la naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un carácter distintivo como es el caso del continuo de humedales del río Verde, con un valor ecológico, biológico, cultural y paisajístico significativo que se ve amenazado por factores climáticos y otros de carácter antrópico. Esta área territorial con planicie de inundación y humedales del río Verde conforman un corredor de alto valor ecológico, económico y biocultural (Ahrens Cano, 2021) como son otras áreas de humedales del mundo (Quétier et al., 2007). Sin embargo, pocos estudios revelan con relativa aproximación los servicios ecosistémicos culturales que ofrecen estos corredores bioculturales húmedos; por lo que esta investigación centró su atención en identificar dichos servicios detallando los usos atribuidos.

METODOLOGIA

Área de estudio

El se realizó en el corredor biocultural del río verde que abarca los distritos de Villa Hayes y Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, en el bajo Chaco de Paraguay. Su punto de inicio es en el nor-oeste tomando como referencia la ciudad de Benjamín Aceval y se extiende hacia el este cruzando parte del municipio de Villa Hayes hasta su desembocadura en el río Paraguay. El área de estudio abarcó las zonas media y baja del corredor, con un total de 20.346 ha. (**Figura 1**). La primera comprende el área urbana y periurbana del municipio de Benjamín Aceval donde habitan comunidades indígenas del pueblo Qom y población rural; mientras la segunda incluye la población urbana de Villa Hayes.

Diseño de la investigación

La investigación fue observacional, de enfoque cualitativo, se operativizó a través de entrevistas que fue validada por expertos. De alcance descriptivo y tipo transversal. Se recurrió a tres técnicas de recolección de datos:

- 1) Revisión documental. Recopilación de fuente secundaria generadas en el año 2021 por parte de la organización FIRE Paraguay (informe de pasantía, informes técnicos, registro fotográfico, documentos técnicos, entre otros). Los primeros acercamientos con actores y visitas al área de estudio se llevaron a cabo a través de la pasantía “Aportes a la Evaluación Ecológica Rápida (EER) para la conservación del humedal río Verde en Benjamín Aceval” (Ahrens Cano, 2021).
- 2) Entrevistas semi estructuradas. Se realizó consultas a informantes clave y calificados que fueron identificados con la técnica de bola de nieve desde las entrevistas y en los recorridos de campo. Contempló 15 actores clave que fueron agrupados según tipo de informante. El grupo de informantes clave conformó cuatro agricultores, dos representantes de las comunidades indígenas del pueblo Qom, un pescador, un educador rural, una artesana, tres representantes del municipio de Benjamín Aceval, un representante del municipio de Villa Hayes y un representante del Gobierno Departamental de Presidente Hayes. Además, se realizó entrevista a un informante calificado del área de hidrología habitante del lugar.

3) Observación directa. Se realizó recorrido de observación directa en el área de estudio cuyo principal criterio fue la accesibilidad. Para ello, se observó los servicios ecosistémicos culturales en 16 áreas de 500 metros de radio cada una, cinco en la zona baja y 11 en la zona media del área de estudio (**Figura 1**).

Los servicios ecosistémicos culturales que este estudio abarcó fueron identificados y descritos conforme los criterios asignados para cada uno. Se contempló un total de seis servicios ecosistémicos tomando en consideración las características del área de estudio (Tabla 1). Los resultados fueron procesados y presentados en forma de esquemas para su descripción e interpretación.

Figura 1. Localización del área de estudio, de los puntos de las entrevistas realizadas y de los sitios de observación directa en el proceso de recolección de datos de campo.

Fuente: Ahrens Cano (2023)

Tabla 1. Servicios ecosistémicos culturales abordados en el estudio

<i>Servicios ecosistémicos culturales</i>	<i>Criterio</i>
Valor espiritual	Usos con fines espirituales
Inspiración	Rasgos paisajísticos y/o especies con valor para las expresiones artísticas u otras fuentes de inspiración
Recreación	Rasgos paisajísticos, sitios o especies silvestres atractiva
Patrimonio cultural	Áreas de características o especies del paisaje cultural e históricamente importantes
Conocimiento tradicional	Experiencias, creencias, costumbres transmitidas de generación en generación
Valor educativo	Usos con fines científicos y/o educativos

Fuente: Ahrens Cano (2024)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Valor espiritual

Se identificaron locales de retiros y celebraciones de la espiritualidad (Figura 2). Se observó como sitio de retiro espiritual un hotel-escuela ubicada en la zona media donde grupos de personas asisten a retiros espirituales y eventos religiosos por sus espacios amplios y verdes. Desde las comunidades indígenas se refirió como momento de celebración, más allá del sitio físico, las reuniones familiares para dar agradecimiento en el día más sagrado, el día del indígena que se celebra cada día 19 de abril. Una artesana da puesta en valor al tejido de las hojas de palma, dando a entender su satisfacción, su alegría inmensa, la paz que siente y relajamiento que le otorga realizar esta labor. Afirma ella que *“Es muy hermoso el karanday, también muy relajante; aquella señora que está haciendo la pantalla, está haciendo con mucho sentimiento, está haciendo una terapia”* (artesana entrevistada). Al respecto Gómez-Campos et al. (2023) sugieren que los valores espirituales, religiosos y éticos deben formar parte de las políticas públicas de los sectores involucrados en el desarrollo territorial, debido a la interdependencia y los impactos que se generan en la dinámica de transformaciones del territorio.

Figura 2. Servicios ecosistémicos de valor espiritual identificado por entrevistados

b) Inspiración

Los conocimientos en artesanía y pinturas del entorno natural fueron reconocidos como fuentes de inspiración (**Figura 3**). Desde la comunidad indígena se mencionó que la inspiración de su pueblo se basa en los conocimientos tradicionales para la elaboración de artesanía en cestería y registros de pinturas relacionadas al entorno natural como los humedales, pastizales y palmares que reflejan la vida en el campo. En los estudios de Marchán (2022) se encontró de forma similar donde se hizo mención a la totora (*Tipha sp.*) como fuente de inspiración para la elaboración de diferentes tipos de artesanías en la microcuenca del río Guano, Ecuador.

Figura 3. Formas de inspiración utilizado como servicio ecosistémico cultural señalado por entrevistados. A) Diversidad de artesanías, B) Pinturas del entorno natural. Comunidad indígena del Pueblo Qom (25/08/2022), municipio de Benjamín Aceval.

Fuente: Ahrens Cano (2023)

c) Recreación

Se identificaron servicios ecosistémicos recreativos en espacios públicos y privados. El primer caso se asoció a plazas públicas, costas del río Paraugay y cursos hídricos como áreas de recreación; mientras que en los espacios privados se han valorado las áreas verdes, cultivos en fincas y áreas deportivas (Figura 4).

Figura 4. Usos recreativos identificado por entrevistados

En los espacios públicos, la existencia de una especie de lapacho (*Handroanthus spp.*) cuya plantación fue realizado en 1940 por el Mariscal José Félix Estigarribia, como último acto público cuando fue Presidente del país, es un elemento biocultural valioso para la población. El mirador del humedal del río Verde y las costas del río Paraguay (Figura 5) son utilizados por los habitantes de las comunidades para realizar caminata, espacio como encuentro familiar y observación de animales como el tuyuyú (*Mycteria americana*), chajá (*Chauna torquata*), kuriyu (*Eunectes notaeus*) y monos (*Alouatta sp.*). Hasta hace dos décadas atrás el río Verde era utilizado para pesca de morenita (*Gymnotus sp.*), mbusu (*Synbranchus marmoratus*) y tareýi (*Hoplias malabaricus*), recreación y consumo de agua debido a que contaba con un buen caudal y calidad visual aceptable; sin embargo, las descargas superficiales de contaminantes en la cuenca vertiente, la extracción de agua con

bombeo a motor y extracción de arcilla para ladrillos han producido impactos en el estado ecológico.

Como parte del recorrido histórico-cultural de la ciudad de Villa Hayes los habitantes sostienen que la zona del Bajo Chaco tiene potencial natural para la promoción de la historia y los valores ecosistémicos de los humedales. Los humedales son destinos importantes para el turismo debido a sus valores estéticos y a la alta diversidad de animales y plantas (Millenium Ecosystem Assesment, 2005). Aunque la cualificación de los elementos de cartelería en el mirador indica que requiere de una recomposición, se podría considerar como una forma de arquitectura simbiótica que pueden ayudar a la recuperación del humedal y su entorno, a la creación de conciencia para la comunidad y autoridades locales como espacio para la realización de actividades culturales y conectividad de hábitats (Herrera y Jalca, 2024).

Figura 5. Espacios de recreación en el corredor biocultural río Verde. A) Observación de aves, mirador del humedal del río Verde, municipio de Benjamín Aceval. B) Encuentro familiar y pescador deportivo, orillas del río Paraguay, municipio de Villa Hayes.

Fuente: Belén Ahrens Fotos A) 08/10/2022; B) 04/12/2022

En los espacios privados el avistamiento de animales silvestres en la Escuela Hotel Cerrito como armadillo (*Priodontes*), monos (*Alouatta sp.*), teju guasu (*Tupinambis rufescens*), tucanes (*Ramphastos sp.*), venado (*Mazama gouazoubira*), zorrillo (*Mephitidae sp.*) constituyen atractivos en las áreas verdes recreativas. Dentro del predio de la Escuela se observó la existencia de un sendero de aproximadamente 6,5 km donde existen áreas de bosque, zonas húmedas y áreas productivas que son atractivos usados en los recorridos

de visitantes.

El predio de la Cooperativa trabajadores de Aceros del Paraguay cuenta con un campo deportivo donde frecuentan los pobladores para practicar deportes y realizar encuentros sociales. En la misma, existe una reserva conocida como “Bosque Emery” con senderos que eran utilizados para caminatas y paseos en bicicleta, sin embargo, tras la quiebra de la empresa ACEPAR (Aceros del Paraguay SA) no se mantuvo en condiciones y los usuarios dejaron de concurrir debido a la inseguridad. En la actualidad el inmueble es propiedad de la gobernación de Presidente Hayes y es declarado según la Ley N° 6671 área silvestre protegida bajo dominio público departamental con categoría de manejo de paisaje protegido. Esta área tiene potencial de educación ambiental, pues como plantea Garzón (2011) este tipo de espacio complementa con su condición de aulas ambientales.

El cultivo, procesamiento y venta de especies de uso medicinal y plantas aromáticas es otro servicio esencial para los pobladores de este corredor biocultural. Esto permite que las fincas se conviertan en un espacio de encuentro y reuniones familiares que permite a los pobladores reforzar las relaciones sociales y volver a sus raíces.

d) Patrimonio cultural

Se identificaron festividades comunitarias, historia local de los municipios, monumentos y casonas antiguas como servicios ligados al patrimonio cultural. Similar situación ha encontrado Oviedo (2017) en la zona urbana de Villa Hayes (Figura 6).

Figura 6. Patrimonio cultural identificado en el corredor biocultural del río Verde

En las festividades locales se refuerzan los lazos de comunidad. En el corredor biocultural río Verde, la fiesta patronal Santa Rosa de Lima es celebrada el 30 de agosto en la ciudad de Benjamín Aceval donde se realizan serenatas, bailes y ferias en la Parroquia Catedral Santa Rosa de Lima. Esta festividad tiene su origen en la beatificación en 1668 de Santa Rosa de Lima, la primera santa nacida en América, el Papa Clemente IX ordenó que se llevaran a cabo octavarios en el mundo católico (Pérez, 2015), para conmemorar la eminente santificación de una mujer asociada con su orden y considerada por los dominicanos como un bien merecido premio por sus labores misioneras evangélicas en erú (Melvin, 2012). De la misma forma, la fiesta patronal Virgen de la Victoria que se celebra el segundo domingo de octubre en la ciudad de Villa Hayes se caracteriza por festejos sociales en la explanada de la parroquia, la procesión hasta el casco histórico, el “karu guasu” (fiesta de la gastronomía local para gran cantidad de personas) y la fiesta de torines. Se agregan las festividades de la comunidad indígena Qom como manifestaciones de alto valor como parte de los servicios ecosistémicos culturales (King et al., 2017).

La historia local de los dos municipios se ha reconocido varios hitos importantes para la vida comunitaria. Villa Hayes es conocida como “la ciudad del acero” debido a la

empresa Aceros del Paraguay S.A. considerada por la población como un patrimonio histórico pues forjó los cimientos de la ciudad en el sentido económico. Los entrevistados también mencionaron que Villa Hayes es la ciudad de los “cinco nombres”: a) **Reducción Melodía**, cuando fue fundada en el año 1786 por el sacerdote Juan Francisco Amancio González en honor a Don Pedro Melo de Portugal y Villena, gobernador del Paraguay de la época. El sacerdote tuvo como misión evangelizar a los pajaguás (Antiguos indígenas canoeros del río Paraguay); b) **Amancio Cué**, en honor al sacerdote en el año 1800 los pajaguás denominaban a la reducción Amancio Cué, y tal como señala Mendoza-Martínez (2023) que en las cercanías de Asunción pequeñas estancias y chacras desafiaban el territorio de los indígenas pajaguás y mbajá; c) **Nueva Burdeos**, en el año 1855 Francisco Solano López (Presidente del Paraguay desde el 16 de octubre de 1862 hasta su muerte el 1 de marzo de 1870) tramitó la llegada de un grupo de colonos franceses de Nueva Burdeos para poblar la región; d) **Villa Occidental**, en el año 1856 se instala con una población minoritaria de las ciudades de Capiatá, Itauguá y Pirayú para iniciarse como agricultores además de una cantidad de colonos franceses que retornaron. Tras la guerra de la Triple Alianza los argentinos ocuparon la Villa Occidental; y e) actualmente **Villa Hayes**, en honor a Rutherford Birchard Hayes (Presidente de los Estados Unidos de América entre 1877 y 1881) quién falló a favor de Paraguay en el conflicto limítrofe con Argentina, donde el encargado de defender los intereses paraguayos fue Benjamín Aceval, Diplomático paraguayo que entregó documentaciones a Rutherford B. Hayes, quien dio el fallo arbitral (Laudo de Hayes) a favor del Paraguay respecto del Chaco Boreal luego de la guerra de la Triple Alianza. En el año 1879 Villa Occidental pasaba a denominarse Villa Hayes.

Los entrevistados señalaron que la comunidad de Benjamín Aceval fue colonizada por inmigrantes europeos, entre ellos de apellidos Cattebeke, Lolahayes, Lampe y Min que pudieron haber sido descendientes de los primeros pobladores de la entonces Nueva Burdeos y se afincaron en estas tierras, antiguamente conocida como Monte Sociedad. Tras la culminación de la guerra de la Triple Alianza, en 1878 los que residían en el entonces Villa Occidental se asentaron y poblaron Monte Sociedad y comenzaron a trabajar como cooperativa comunitaria, las familias se repartían los trabajos y las primeras industrias del Chaco se instalaron en el pueblo. Las familias inician con la producción y distribución de azúcar de miel negra. Así, Monte Sociedad se desarrolla como una comunidad independiente a Villa Hayes que conformó juntas vecinales hasta que logra llamarse

Benjamín Aceval el 30 de abril de 1859, celebrándose el aniversario del municipio. El sistema de producción y comercialización una industria azucarera en Monte Sociedad generó una división en la comunidad debido a que antes de su instalación las familias producían alimentos y realizaban intercambios o “trueques”, *“Todas esas actividades económicas sociales y de producción fueron definiendo un perfil muy particular del acevalense que se rompe con la aparición de la azucarera”* (Miguel Escurra, comunicación personal, 20/setiembre/2022). Sin embargo, se genera un gran impacto económico en ambos municipios por la comercialización de los productos a través del río Paraguay y por el facilidades de créditos y de asistencia técnica a los agricultores en Benjamín Aceval, *“había toda una comunidad que vivía de y se dedicaba a la producción de caña de azúcar y la zafra coincidía con la fiesta patronal del 30 de agosto, había todo un sistema de distribución y esa generación creció agradeciendo a la empresa industrial”* (Miguel Escurra, comunicación personal, 20/setiembre/2022).

El manejo del proceso de producción de caña de azúcar forma parte de la cultura local y son funciones muy particulares, tales como el cultivador, el pelador, el limpiador, el carrero que traslada la carga, entre otras. Para los niños era de atracción acompañar al “carrero” con los bueyes. También, el día que iniciaba la zafra, se estima en mayo de cada año (Enciso, 2020), a la media noche la industria cañera hacía un llamado a través de silbatos para avisar a los cañicultores que comienza el trabajo *“el primer día de la zafra era toda una ceremonia, gente mayor iba junto a su mamá a pedirle la bendición porque empezaba el trabajo y todo ese fenómeno se perdió en Benjamín Aceval”* (Miguel Escurra, comunicación personal, 20/setiembre/2022), y los hijos llevaban el almuerzo a sus familiares para compartir en el carro o en el cañaveral. Decía Derlis Martínez (comunicación personal, 08/octubre/2022) *“recuerdo que le llevaba a mi abuelo su almuerzo, esto era toda una ceremonia natural y cultural, echaba con él y aprendí la técnica y muchas veces me dormía en el medio del cañaveral. Siempre miraba sorprendido como los bueyes acarreaban todo ese peso y siempre había cruces en la banquina de la ruta, uno se iba cargado y otro venía vacío, era contemplar cómo producía el acevalense la caña”*

En el aspecto de infraestructuras que hacen parte de la historia y cultura locales, se mencionaron algunas casas coloniales que aún se conservan en Benjamín Aceval y qué fueron construidas con materiales ladrillos y tejas elaborados en la comunidad, es el caso

de la olería “Monjes Kué”. Existen estatuas y monumentos que forman parte de la historia vinculada al origen de los poblados, son valorados como importantes servicios culturales las estatuas del Mariscal José Félix Estigarribia y de Benjamín Aceval y monolito a los franceses, en homenaje a la primera colonia francesa asentada en Nueva Burdeos. Las casonas antiguas y sitios históricos como: la antigua fábrica de azúcar y depósito de la empresa Censi & Pirotta, las casonas antiguas de los Ávalos, los Benítez, los Berkmag y los Fernández, de Madame Lynch (Primera dama del Paraguay durante el gobierno de Francisco Solano López 1862-1870), edificio General Rojas, hospedaje Villa Elli, Centro Cultural Melodía que funcionaba como gobernación y fue construido por prisioneros paraguayos con piedras de una cantera de la zona, edificio de la Gobernación del XV departamento de Presidente Hayes construida durante la ocupación argentina para que funcionara como cuartel del Gobierno hasta 1879, escalinata de Madame Lynch construida completamente de mármol en los años 1862-1863, fue utilizada como muelle de ascenso y descenso de los que visitaban a Madame Lynch. Además, la Iglesia Nuestra señora de la Victoria que fue la primera capilla de la ciudad de Villa Hayes en el año 1863, museo municipal “Salvador Garozzo Simón Bouvier” con más de 3000 piezas expuestas que cuentan la historia de Villa Hayes y plaza Héroes del Chaco que fuera un antiguo hospital de sangre de la época de la Guerra del Chaco durante la disputa territorial boliviano/paraguaya entre 1932-1935. Estos servicios culturales señalados por los entrevistados son coincidentes con Burton et al. (2016), pero King et al. (2017) agregan al Peñón como sitio de alto valor como parte de los servicios ecosistémicos culturales.

e) Conocimientos tradicionales

A través de la dependencia e interacción con la naturaleza y los recursos naturales las comunidades han adquirido una cantidad inmensa de conocimiento de su entorno natural según la International Institute for Environment and Development (2005). Las entrevistadas y la observación directa han permitido identificar objetos artesanales, plantas de uso medicinal y tradiciones del Pueblo Qom como servicio de conocimiento tradicional (Figura 7).

Los servicios culturales están fuertemente asociados con la biodiversidad local (Koizumi et al. 2010). La comunidad aún demuestra sus conocimientos tradicionales con la

elaboración aros, bolsones, cortinas, escobas ecológicas, paneras pantallas, ropas, sombreros, termos son confeccionados con fibras de carandilla, karanday, piri y totora, como objetos artesanales provenientes de la biodiversidad local que ayudan a la subsistencia familiar. Se observó el uso de plumas de gallina, semillas de algarrobo y tacuara para la elaboración de aros, colgantes, collares, pulseras. En el área del corredor biocultural río Verde existen formaciones de palmares de karanday característicos de la ecorregión del Chaco húmedo, esta especie es utilizada para elaboración de cestería *“Tenemos la gracia de tener acá la materia prima más linda del mundo que es el karanday, cada artesanía es única y se hace pensado, calculado, con mucha bondad por eso es que sale bien”* (Natalicia Amarilla, comunicación personal, 29/setiembre/2022). La misma adquirió los conocimientos de su bisabuela, abuela y tía; enseñó a sus hijas y nietos la elaboración de los productos artesanales y a su hijo la manera de extraer las hojas de la palma.

Figura 7. Conocimientos tradicionales identificados

En la comunidad indígena la elaboración artesanal se aprende en la cotidianidad, pues son saberes con alta carga cultural que de forma innata son contenidos en sus mentes, *“esta forma de tejer viene de por sí de la vida en la mente, viene luego de manera natural”* (Bernarda Pesoa, comunicación personal, 25/agosto/2022). La misma afirma que cada

persona aprende en el día a día, *“es como una escuela también, conocen como hacer un tipo de artesanía, tienen la costumbre de tener la paciencia de tejer, son conocimientos de cada persona, se inspira en eso y sabe cómo hacer”* (Figura 8). Estas manifestaciones populares son vinculadas a la cultura y pueden variar según el contexto, pero puede significar una ruta hacia el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas (Ribera Cruz et al., 2008).

Desde la perspectiva de las personas que comercializan las plantas medicinales, llamadas “yuyeras”, las especies vegetales de uso medicinal tienen tres cuestiones a considerar: ¿cuál es su origen?, ¿para qué sirven? ¿cómo se consume? Al respecto, *“el pohã ñana es de antes, es infinito, se preparan de muchísimas formas según los conocimientos locales y tiene muchas virtudes”* (Natalicia Amarilla, comunicación personal, 29/septiembre/2022). Se preparan mezclas para malestar de los riñones, la presión baja y alta, los dolores menstruales, las vías urinarias, los problemas estomacales. La misma señala que *“la gente toma y dice que le hace muy bien, hay que tomar de a chiquitito, se toma con mucha prudencia y se vende con conocimiento (...) la gente no siempre tiene formas de comunicación o centros de salud cercano donde compran los remedios que pueden y el resto que les brinde la naturaleza”*.

Figura 8. Productos elaborados en la comunidad Indígena Qom, municipio de Benjamín Aceval. A) Cesto elaborado a base de karanday y totora, B) Collares realizados con semillas de algarrobo (25/08/2022)

Fuente: Fotos de Belén Ahrens (2022)

El pueblo Qom mantiene sus tradiciones y los conocimientos sobre las especies de

plantas de uso medicinal, su idioma, sus formas de alimentación y anteriores conocimientos como el chamanismo, pero con continua erosión cultural. En la comunidad Qom *“la única inspiración que mantenemos fuertemente es el idioma, los comestibles ya que todavía comemos nuestra comida si hay y todavía hacemos solidaridad entre nosotros”* (Bernarda Pesoa, comunicación personal, 25/agosto/2022). Las plantas medicinales utilizan principalmente para dolor estomacal y menstrual, fiebre, para infección de la piel por hongos (rascan las zonas afectadas con artemisia) y para el fuego de San Antonio (herpes zóster) el arachichu. Los saberes sobre la planta medicinal a utilizar y la forma de uso depende de las enfermedades, los conocimientos lo adquirieron de los ancianos y ancianas de la comunidad. De la misma manera que el uso de las plantas medicinales, en la artesanía también ocurre el traspaso generacional de los conocimientos.

En el pueblo Qom, la celebración tradicional es llamada “Pachanga” (baile, música y alimentos) que celebran el 19 de abril con miembros de otra comunidad. Para ello utilizan un instrumento musical que elaboran a base de karanday, promueven el consumo del algarrobo, trituran la fruta con agua o muelen en un mortero. La costumbre guardar reposo cuando un familiar fallece. Los conocimientos del pueblo Qom forman parte del patrimonio biocultural que cumple un papel fundamental en la subsistencia de comunidades tradicionales y se encuentra muy vinculado a su capacidad de resiliencia (Guarino y Pirondo, 2019). Estos conocimientos tradicionales se destacan por las formas de uso y las costumbres transmitidas generacionalmente, lo cual da valor a un territorio en el contexto biocultural (Zárate et al., 2020). En los corredores bioculturales, es fundamental el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales como administradores de la naturaleza y su cultura (Macpherson et al., 2020).

f) Valor educativo

En el corredor biocultural río Verde existen fincas rurales, escuela técnica y comunidad indígena que cumplen importantes funciones educativas y comunitarias. Como casos se señalaron:

a) una finca rural dedicada a la producción, consumo y venta de especies de plantas medicinales y aromáticas, recibe a estudiantes de educación escolar básica, educación media y universitaria (grupos o individual) a fin de conocer los cultivos, cosecha,

elaboración, proceso y venta de una diversidad de especies medicinales (Figura 9). En esta finca, numerosos estudiantes realizan sus trabajos finales de grado y sus proyectos finales.

b) la escuela Hotel Cerrito con alrededor de 150 estudiantes en modalidad de internos, recibe a pares estudiantes de nivel escolar básico y medio y universitarios a cada año para realizar visitas técnicas en los sistemas productivos; además de grupos de extranjeros y locales para realizar pasantías.

c) el pueblo Qom que realiza ferias de productos y recibe a estudiantes de nivel medio en su comunidad para conocer los trabajos de los artesanos a base de karanday y totora, principalmente, y realizar trabajos de pasantías.

d) los centros culturales Melodía y Mercedita y el museo municipal “Salvador Garozzo” reciben a estudiantes de nivel escolar básico y medio. En el museo se exponen más de 3.000 piezas de la época colonial de Villa Hayes con visitas guiadas en el predio y el centro histórico-cultural de la ciudad.

Figura 9. Valor educativo identificado por entrevistados.

CONSIDERACIONES FINALES

Se aportó a la identificación de los seis tipos de servicios ecosistémicos culturales previstos en el estudio. Se destacaron el patrimonio cultural que se asoció mayormente a la historia local de los dos municipios del corredor, Benjamín Aceval y Villa Hayes; el servicio de recreación con similar importancia entre los espacios públicos y los privados; y el cúmulo

de conocimiento tradicional que hace parte de la cultura local.

El estudio reflejó la importancia de los humedales del corredor biocultural del río verde como un territorio que brinda servicios ecosistémicos culturales, esenciales para la población local.

REFERENCIAS

AHRENS CANO, Maria Belén. 2024. Servicios ecosistémicos del corredor biocultural del río Verde y sus actuales afectaciones, Chaco húmedo, Paraguay. [Trabajo Final de Grado]. Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Agrarias/Universidad Nacional de Asunción, 144p.

AHRENS CANO, Maria Belén; INSFRÁN ORTIZ, Amado; ALFONSO, Oscar. 2021. Aportes a la Evaluación Ecológica Rápida (EER) para la conservación del humedal río Verde en Benjamín Aceval. FIRE Paraguay, San Lorenzo, Paraguay. 34p.

AHRENS CANO, Maria Belén; INSFRÁN ORTIZ, Amado; APARICIO MEZA, Maria José. 2023. Corredor biocultural del río Verde: identificación de servicios ecosistémicos de relevancia social y cultural. FIRE Paraguay. Serie Documentos Técnicos, Número 10, Año 2023, 5p.

BOTH ENDS. 2017. Humedales sin Fronteras: hacia una gobernanza ambientalmente sustentable y socialmente responsable de la Cuenca del Plata. 58 p.

BURTON, R., MUNDERVILLE, A., NAVARRO, H., ORTON, K., FARIÑA, F., MELODÍA, C. C., ... & WOLF, D. (2016). Tourism in Villa Hayes and Benjamín Aceval. Worcester, MA: Worcester Polytechnic Institute.

ENCISO, V. 2020. Cultivo de caña de azúcar: manejo, comercialización y costos. San Lorenzo, Paraguay : Área de Economía Rural, FCA-UNA, 2020, ii, 50p. Disponible en: https://www.agr.una.py/ecorural/otras_publicaciones/cana_de_azucar.pdf Acceso 31 enero 2025.

GARZÓN VARGAS, Rocío del Pilar. 2011. Construyendo áreas protegidas urbanas: prácticas cotidianas y percepciones de los actores locales. Estudios de caso: humedales Techo y Córdoba en Bogotá (1990 – 2007).[Tesis], Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. 115p.

GÓMEZ-CAMPOS, Nelvis Elaine; PÉREZ-MARTÍNEZ, Liz; CABRERA-HERNÁNDEZ, Juan Alfredo; NOGUEIRA-RIVERA, Dianelys y MEDINA LEÓN, Alberto. Integración de servicios

ecosistémicos en la planificación territorial. Procedimiento y aplicación. Ingeniería Industrial, 44(3):1-18

GUARINO, G; PIRONDO, A. 2019. Patrimonio biocultural y resiliencia en los pueblos indígenas del Chaco, Argentina [online] Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8081150.pdf>, Acceso 15 febrero de 2024.

GUGLIOTTA RUGGERI, Fosco M.; ARANA ESPINOZA, Maria Lidia; ORTIZ, Romy Ana Maria. 2024. Servicios ecosistémicos: su vinculación y valoración en matrices de paisajes productivos ganaderos en el Chaco Húmedo. Año 2018. *Población y Desarrollo*. 30(58):37-46, <https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2024.030.58.037>

HERRERA FLORES, Marcos Asunción; JALCA VERDE, Luis Angel. 2024. Parámetros de la arquitectura simbiótica en la recuperación del humedal y playa El Potrero Carquín-Huaura 2024. [Tesis] Universidad César Vallejo, Perú. 79p.

INSFRÁN ORTIZ, Amado. 2018. Base conceptual de la restauración de los ecosistemas: aportes para la implementación de corredores bioculturales. [online]. Disponible en: <https://fireparaguay.org.py/documentos-y-publicaciones/>, Acceso 18 marzo de 2021.

INSFRÁN ORTIZ, Amado; APARICIO MEZA, Maria José; ROMERO, Alice Carolina; SPITALE CAMPOS CERVERA, Stephania. 2018. Ecología humana, humedales y servicios ecosistémicos: el caso de la comunidad Nueva Asunción. In: Ecología humana contemporánea, Paraguay, p107-126

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. 2005. Protección de Conocimiento Tradicional y Patrimonio Cultural - el Concepto del Patrimonio Bio-Cultural Colectivo' [online]. Disponible en <https://www.ied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G01068.pdf>, Acceso 20 febrero de 2024.

KANDUS, Patricia; MORANDEIRA, Natalia; SCHIVO, Facundo (eds). 2010. Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales del Delta del Paraná. 1a ed. - Buenos Aires: Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, 32 p..

KING, B., MACINTOSH, K., PELLEGRINI, C., PHILLIPS, N., FARIÑA, F., MELODÍA, C. C., ... & WOLF, D. (2017). Modern Economic Development of Villa Hayes.

KOIZUMI, T; OKABE, K; THOMPSON, I; SUGIMURA, K; TOMA, T; FUJITA, K. 2010. The role of forest biodiversity in the sustainable use of ecosystem goods and services in agro-forestry, fisheries, and forestry. Forestry and Forest Products Research Institute, Ibaraki, JP. 106 p.

KUMAR ROY, S; ALAM, T.; MOJUMDER, P.; MONDAL, I.; AL KAFY, A.; DUTTA, M.; FERDOUS, N.; AL MAMUN, A. AND BINTE MAHTAB, S. (2024). Dynamic assessment and prediction of land use alterations influence on ecosystem service value: A pathway to environmental sustainability. *Environmental and Sustainability Indicators*, 21:100319, <https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100319>.

KHWARAHM, N.R., NAJMADDIN, P.M., ARARAT, K. et al. Past and future prediction of land cover land use change based on earth observation data by the CA–Markov model: a case study from Duhok governorate, Iraq. *Arab J Geosci* 14:1544 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12517-021-07984-6>

QUÉTIER, F; TAPPELLA, E; CONTI, G; CÁCERES, D; DÍAZ, S. 2007. Servicios ecosistémicos y actores sociales. Aspectos conceptuales y metodológicos para un estudio interdisciplinario. *Gaceta Ecológica* no.84-85:17-27

MACPHERSON, E; VENTURA, J; OSPINA, F. 2020. Derecho constitucional, ecosistemas y pueblos indígenas en Colombia: derechos bioculturales y sujetos jurídicos. *Ley Ambiental Transnacional* no.9: 521–540.

MARCHÁN, B. 2022. Determinación de los servicios ecosistémicos culturales y de aprovisionamiento de la totora (*Schoenoplectus californicus*) en la microcuenca del río Guano [online]. Disponible en <http://dspace.espoeh.edu.ec/bitstream/123456789/19621/1/73T00012.pdf>, Acceso 08 noviembre de 2023.

MELVIN, Karen. 2012. *Building Colonial Cities of God: Mendicant Orders and Urban Culture in New Spain*, Standford, Standford UP.

MENDOZA MARTÍNEZ, H. R. Progresión en el Paraguay de los caminos reales coloniales. *Revista Científica De La Facultad De Filosofía*, 16(1):137-153. 2023 Disponible en: <https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/3719>, Acceso 30 enero 2025.

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. 2005. *Ecosystems and human well-being: wetlands and water Synthesis*. World Resources Institute, Washington, DC., 80p. [online] Disponible en: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf>, Acceso 2 enero de 2025.

OVIEDO, E: 2017. *Organización físico-territorial e identidad urbana: el diseño urbano en Villa Hayes, Paraguay*. Tesis Arq. Foz do Iguaçu, Brasil

PÉREZ, Mirzam. 2015. Fomentando la identidad institucional dominicana en tres relaciones de fiestas para la beatificación de Santa Rosa de Lima. In: Baraibar, Álvaro y Martina

Vinatea Recoba (eds.), Viajes y ciudades míticas, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 31, Publicaciones Digitales del GRISO, p123-130.

RIVERA CRUZ, María Leticia; MANZANARES, Pilar Alberti; VÁZQUEZ GARCÍA, Verónica; MENDOZA ONTIVEROS, Martha Maribel. La artesanía como producción cultural susceptible de ser atractivo turístico en Santa Catarina del Monte, Texcoco. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*. ISSN 1405-1435, UAEMex, 46:225-247. 2008.

ZÁRATE, D; CANTÚ, R; SILVA, J; HERNÁNDEZ, Y. 2020. Movimientos sociales, conservación del paisaje biocultural y ecoturismo solidario en el corredor Mazunte-Escobilla, Oaxaca, México. *UVserva* no.9:158-172.